

Suprema Corte
de Justicia de la Nación

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Envío

Expediente en la SCJN: SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN
968/2024

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Síntesis de la promoción: RECURSO DE REVISION

Documentación Remitida

Promoción o Tipo de documentos anexos	Tipo de documento(s) reproducido(s) y remitido(s)	Manifiesto bajo protesta
OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion20317_2.pdf
Secuencia: 6441748

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663200000000000000000005c72	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	16/05/2024T23:40:47Z / 16/05/2024T17:40:47-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	28 70 03 72 d1 7d ca da 0b a8 c1 5e e6 14 12 82 9d 94 8c d3 c3 ad 4e b7 f4 29 32 92 2c b6 bb 9b 24 51 8e af 80 bb 72 b1 d4 c0 08 11 49 18 82 00 bd e5 d8 ac d6 3c 67 1d c8 ad 36 45 94 9f 2f 32 78 5d 4a 6d ea bd ad 6e ea fc af 8c ac 62 b8 d2 f7 d6 de df 77 b4 29 40 c6 3e 69 7c f0 14 d1 57 ca e2 51 8c 87 ac a3 35 8e e2 a2 84 c0 41 be f4 62 46 fe 41 90 81 5d cf ec 57 67 5e f3 50 5c 31 eb 11 eb 27 3c 62 0b be b6 92 22 ba 6e a7 37 38 d2 7a 1f 1c 91 08 90 0a 1e cc 2a 37 ba c8 c1 ec c6 29 33 9d d4 63 41 cc 39 ea 9f 06 de 79 79 40 e0 64 2a 5b f2 fe 7d 1a 97 9f 16 33 21 d8 3c d6 8f 26 bb a3 2a 20 f8 1d d0 ca d7 c3 72 ea b7 2f a2 5b 01 ae 69 1b b9 da cb 11 06 69 ac 2a 44 69 60 b9 f2 ae ef 07 e6 5e 50 e1 a2 0c ea 32 2c 91 14 99 b8 65 41 72 93 6e 71 5b 81 87 10 2d 01 2b			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	16/05/2024T23:40:55Z / 16/05/2024T17:40:55-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663200000000000000000005c72			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	16/05/2024T23:40:47Z / 16/05/2024T17:40:47-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	7144528			
	Datos estampillados:	407809CD5A740305EBC2BD9C746192213BBB59C614C6BEA9DD29FD4E175470DB			

407809cd5a740305ebc2bd9c746192213bbb59c614c6bea9dd29fd4e175470db